

**МЕТОДИКА «ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІМУНІТЕТ»
TECHNIQUE «PSYCHOLOGICAL IMMUNITY»**

(К. Бона, 2014, в адаптації Т.Б. Хомуленко, І.С. Кислова, І.С. Бубир)

© Хомуленко Т., Кислова І., Бубир І., м. Харків

***Annotation.** The full version of the technique contains 80 items that study the psychological immunity of an individual in overcoming stress in various life situations (Psychological Immune System Inventory K. Bona, 2014). As a result of the standardization of the Ukrainian-language methodology for the study of psychological immunity, a questionnaire was created, consisting of 70 items and containing fourteen scales (positive thinking, sense of control, sense of coherence, sense of self-development, social monitoring, orientation towards achieving goals, social creativity, ability to solve problems, self-efficacy, ability for social monitoring to work in a group), synchronicity, self-control of impulsivity, emotional self-control, self-control of irrationality). The validity and reliability of the questionnaire has been empirically proven.*

Методика створена для визначення психологічного імунітету особистості як її ресурсу резильєнтності. Ґрунтуючись на теоретичних дослідженнях, використаних для розробки опитувальника «Психологічний імунітет» (Psychological Immune System Inventory K. Bona, 2014), цей опитувальник є валідизованим і надійним інструментом оцінювання потенціального ресурсу подолання стресу у різних життєвих ситуаціях, крім того він знаходиться у вільному доступі і може застосовуватися як із діагностичною, так і з дослідницькою метою.

Дана методика складається із 70 пунктів, які респондент оцінює за 5-ти бальною шкалою (від 1 – зовсім не характеризує мене до 5 – повністю характеризує мене). Опитувальник «Психологічний імунітет» містить чотирнадцять шкал (позитивне мислення, почуття контролю, почуття когерентності, почуття саморозвитку, соціальний моніторинг, орієнтація на досягнення цілей, соціальна креативність, здатність до розв’язання проблем, само ефективність, здатність до соціального моніторингу до роботи у групі, синхроністичність, самоконтроль імпульсивності, емоційний самоконтроль, самоконтроль ірраціональності). Підраховується результат за кожною шкалою і обраховується загальний показник психологічного імунітету. Чим більша кількість балів, тим більш потенціального психологічного ресурсу для подолання стресу перед обличчям різних життєвих труднощів.

Усі шкали методики «Психологічний імунітет» узгоджені між собою, показники альфа Кронбаха знаходяться у діапазоні від 0,83 та 0,84, що свідчить про високу надійність даного опитувальника.